

Composition française

Lors d'un entretien avec Maurice Nadeau, en 1974, Roland Barthes définit l'œuvre littéraire comme « *une espèce de carrousel de langages imités. C'est le vertige même de la copie, du fait que les langages s'imitent toujours les uns les autres, qu'il n'y a pas de fond au langage, qu'il n'y a pas de fond original spontané au langage, que l'homme est perpétuellement traversé par des codes dont il n'atteint jamais le fond.* »

Introduction	2
I- Une conception cyclique et répétitive des œuvres littéraires, conséquence d'influences indéniables	4
A- L'œuvre littéraire constituée à partir d'un langage récurrent et des « codes » perpétuels permettant au lecteur de pleinement l'appréhender	4
B- L'œuvre littéraire comme un « miroir des sociétés » par une conformité du langage à des influences	5
C- L'œuvre littéraire, dans une vision universaliste, se raccroche à des codes moins étrangers qu'il n'y paraît	6
II- L'œuvre littéraire originale et originelle dépasse l'influence	8
A- L'œuvre littéraire fait surgir la nouveauté à partir de l'influence	8
B- L'œuvre littéraire dans l'originalité par des mots et des concepts inédits	9
C- L'œuvre littéraire autonome et indépendante, en conformité avec l'effacement de l'auteur	10
III- L'œuvre littéraire face aux limites du langage	13
A- L'œuvre littéraire détournant le langage pour mieux appréhender la réalité	13
B- L'œuvre littéraire face à la multiplicité des interprétations	14
C- L'œuvre littéraire comme synthèse de la conscience de l'auteur	15
Conclusion	17

Introduction

Dans son ouvrage, *Monadologie et sociologie* (1893) de sociologue français, Gabriel Tarde propose sa théorie sociale reposant sur l'imitation entre les individus. En effet, selon lui, l'individu se constitue en société en imitant ses semblables et chaque modèle social découle d'une imitation individuelle qui aspire à devenir majoritaire.

Ainsi, un enfant va suivre plus volontiers le comportement et les habitudes de ses parents démontrant en conséquence une ressemblance plus ou moins évidente avec sa famille, même dans ses mœurs. Tarde expose aussi le fait que ces imitations ne sont pas toujours limpides et perceptibles, mais qu'une multitude de petits éléments s'intègre dans notre esprit, sans en prendre véritablement conscience.

« Nul moyen de s'arrêter sur cette pente jusqu'à l'infinitésimal, qui devient, chose bien inattendue assurément, la clé de l'univers entier. De là peut-être l'importance croissante du calcul infinitésimal ; et, par la même raison, de là l'éclatant succès momentané de la doctrine de l'évolution. Dans cette théorie, un type spécifique, dirait un géomètre, est l'intégrale d'innombrables différentielles appelées variations individuelles dues elles-mêmes à des variations cellulaires, au fond desquelles apparaissent des myriades de changements élémentaires. La source, la raison d'être, la raison du fini, du tranché, est dans l'infiniment petit, dans l'imperceptible »

Gabriel Tarde, *Monadologie et sociologie*, 1893

Ne pouvons-nous pas alors rapprocher ses « codes » qui traverse « perpétuellement » l'homme dont parle Roland Barthes dans son entretien avec Maurice Nadeau en 1974 avec le modèle « Tardien » ?

En outre, le critique littéraire français se réfère également au concept d'imitation pour illustrer sa théorie sur l'œuvre littéraire ; sa thèse consiste à dire que l'originalité en littérature semble impossible. Roland Barthes va alors passer par la notion de « langage » pour justifier cette idée ; de fait, selon lui, « les langages s'imitent toujours les uns les autres » et ne possèdent pas « de fond original spontané ». Autrement dit, il y a une récurrence dans le langage, ce que nous pourrions définir comme une manière de manier les mots, de parler, d'écrire.

Il associe, par ailleurs, cette notion à celle de « code », renforçant cette idée de critère spécifique dans le langage à travers un lien avec les mœurs comme code social.

Il y a donc, à la manière du sociologue Gabriel Tarde, une transmission du langage par imitation sans saisir totalement la manière dont celle-ci s'est opérée, comme le suggère la mention de codes dont « l'homme » n'atteindra « jamais le fond ». Selon leur vision commune, l'homme est constamment bouleversé et marqué par des éléments divers qui constituent son identité, mais dont la multiplicité donne ce que Barthes pourrait appeler ici « le vertige même de la copie ». Effectivement, dans cette multitude d'influence sur le langage des individus, le critique littéraire va à l'encontre de ceux qui imaginent une originalité dans la littérature, négligeant, presque naïvement, toutes antériorités que les auteurs ont appréhendé. C'est pour cela qu'il n'y a pas, selon Roland Barthes, de « spontanéité » dans le langage qui provient toujours d'aspirations et d'une certaine culture.

La thèse émise lors de cette entretien est donc fortement pessimiste vis-à-vis de l'originalité littéraire ; d'une part, l'œuvre n'innove jamais, elle est une perpétuelle reprise de « codes » déjà existants ; d'autre part, il est impossible d'identifier précisément ses « codes » car le langage ne présente pas de fond.

L'image du carrousel devient donc intéressante et entre en résonance avec cette notion de « vertige » ; à la manière d'une spirale infernal, le point de départ du langage est imperceptible car trop éloigné, trop infime, et surplombé par des codes présents de manière infini. Trouver le sens premier du langage, ce qu'il est également impossible de rapprocher à un sens premier du mot, est peine perdue selon Roland Barthes, car la pureté du mot ou du langage constitue une idéalisation parfaite, presque *platonicienne* que nous ne sommes en capacité de desceller.

L'originalité et l'innovation constitue une véritable aberration en littérature ?

Si la littérature semble, en effet, être le fruit d'une influence plus ou moins perceptible provenant d'une extériorité, le langage ne semble-t-il pas l'enjeu fondamental de l'innovation littéraire ?
Finalement le langage, en lui-même, peut-il se définir de manière immuable comme quelque chose ayant un fond clair et précis ? N'est-il pas fluctuation constante pour ces utilisateurs ?

I- Une conception cyclique et répétitive des œuvres littéraires, conséquence d'influences indéniables

A- L'œuvre littéraire constituée à partir d'un langage récurrent et des « codes » perpétuels permettant au lecteur de pleinement l'appréhender

Le critique littéraire français expose une impossibilité dans l'originalité du langage, et des « codes » perpétuels qui sont constitutifs de celle-ci.

En outre, il y a des figures dans le langage, des influences qui sont indéniables et qui se retrouvent en littérature. Gustave Flaubert, dans une lettre adressée à Louise Colet en 1852, va par exemple expliquer s'être senti obligé d'écrire une scène de bal dans son roman *Madame Bovary* (1856). Il en découle la fameuse scène du bal au château de Vaubyessard dans lequel Emma découvre l'univers fastueux de l'aristocratie.

« Il faut que je mette mon héroïne dans un bal. Il y a si longtemps que je n'en ai vu un que ça me demande de grands efforts d'imagination. Et puis c'est si commun, c'est tellement dit partout ! Ce serait une merveille que d'éviter le vulgaire, et je veux l'éviter pourtant. »

Lettre à Louise Colet, Gustave Flaubert (1852)

Ces scènes sont donc des codes repris très souvent en littérature, ce que nous pouvons retrouver chez Madame de Lafayette dans *La Princesse de Clèves* (1678) ou bien *Le Ravissement de Lol V. Stein* (1964) de Marguerite Duras.

Il y a donc des imitations récurrentes en littérature, avec un langage présentant des codes spécifiques.

Cela est également explicité par Jean Rousset dans un essai intitulé *Leurs yeux se rencontrèrent* (1981), cette fois-ci concernant les scènes de coup de foudre ; en effet, ces scènes obéissent à des codes et schémas précis : elles constituent « une scène-clé, à laquelle se suspend la chaîne narrative », répétant une « tradition tenace » qui transforme cette rencontre en un moment « quasi-rituel » au sein du récit romanesque. Rousset montre que, même lorsque les récits varient, « la scène de rencontre » revient avec des « protocoles » presque invariables : la suspension du temps, l'attention aux détails physiques, le regard qui s'attarde et reconnaît.

De plus, il peut également être observé une sorte de pragmatisme dans ces codes littéraires. De fait, si le langage ne s'imitait pas, il serait délicat de comprendre face à quelle situation l'auteur nous confronte dans son œuvre. Il est possible de penser au Chapitre VI de *Pantagruel* (1532) de François Rabelais, dans lequel Pantagruel arrive à Paris et rencontre un étudiant qui s'exprime dans un jargon pédant, un mélange entre le français et le latin. Les mots qu'il emploie sont en fait une parodie de latin, ce qui empêche Pantagruel de comprendre quoique ce soit.

« Que diable de langage est cecy ? Par Dieu, tu es quelque heretique. »

— Seignor, non, dit l'escolier, car libentissimant, dès ce qu'il illucesce quelque minutule lesche du jour, je demigre en quelc'un de ces tant bien architectez monstiers, et là, me irrorant de belle eaue lustrale, grignotte d'un trançon de quelque missicque precaton de nos sacrificules ; et, submirmillant mes precules horaires, elue et absterge mon anime de ses inquinamens nocturnes. Je revere les Olimpicoles. Je venere latrialement le supernel Astripotent. Je dilige et redame mes proximes. Je serve les prescriptz Decalogiques et, selon la facultatule de mes vires, n'en discede le late unguicule. Bien est veriforme que, à cause que Mammonne ne supergurgite goutte en mes locules, je suis quelque peu rare et lend à supereroger les eleemosynes à ces egenes queritans leurs stipe hostiatement.

— Et bren, bren ! dist Pantagruel, qu'est ce que veult dire ce fol ? Je croyz qu'il nous forge icy quelque langage diabolique et qu'il nous chermme comme enchanteur. »

Chapitre VI, Comment Pantagruel rencontra un Limosin qui contrefaisoit le langage Francoys, Pantagruel, François Rabelais (1532)

Agacé, Pantagruel va violenter l'étudiant qui, se sentant en danger, va lui parler dans son patois limousin. Ainsi, ce premier le comprend.

Lors le print à la gorge, luy disant :
« Tu escorche le latin ; par saint Jean, je te feray escorcher le renard, car je te escorcheray tout vif. »
Lors commença le pauvre Lymosin à dire :
« Vée dicou, gentilastre ! Ho, sanct Marsault, adjouda my ! Hau, hau, laissas à quau, au nom de Dious, et ne me touquas
grou ! »
A quoy dist Pantagruel :
« A ceste heure parle tu naturellement. »

**Chapitre VI, Comment Pantagruel rencontra un Limosin qui contrefaisoit le langage Francoys, Pantagruel,
François Rabelais (1532)**

Le roman se moque ainsi de ceux qui veulent fabriquer des langues artificielles ; selon Rabelais, l'œuvre doit être le miroir de la façon la plus simple dont les gens s'expriment. Si œuvre littéraire n'est pas constituée par un « langage imité », des « codes », sa compréhension et son message deviennent difficile.

B- L'œuvre littéraire comme un « miroir des sociétés » par une conformité du langage à des influences

A travers cette image du « carousel », il est possible d'entendre ici un cercle sur lequel se retourne le langage et qui présente ainsi une multitude d'influence. Ce cercle peut être compris comme un environnement, un espace socio-culturel dans lequel baigne l'œuvre littéraire. De fait, certains critiques littéraires comme Jean-Luc Solère appréhende l'œuvre selon une « *totalité culturelle* » qui l'environne, dans *Peinture et philosophie* (1991).

C'est en effet l'ambition de la méthode iconologique que de replacer l'œuvre d'art singulière dans la totalité culturelle à laquelle elle appartient. [...] Si la vision artistique remplit une fonction dans le tout de la civilisation, il faut bien voir aussi que, inversement, cette vision ne fonctionne pas indépendamment d'autres représentations, comme la religion, la littérature, le mythe, la philosophie, la science, l'Etat, etc., représentations entre lesquelles il n'y a pas causalité, mais parallélisme fonctionnel.

Peinture et philosophie, Jean-Luc Solère (1991)

Ainsi, nous ne pouvons comprendre *Le Cid* de Corneille (1637) sans savoir ce qu'il se passe en France en 1630. Tout d'abord, Il faut savoir que la pièce est l'exaltation de l'aristocratie féodale et fait l'apologie du duel. De plus, les règles théâtrales classiques commencent à s'installer, ce qui fait que la pièce est en plein dans le débat sur la réglementation du théâtre.

Paul Bénichou dans *Morales du grand siècle* (1948), explique alors que l'œuvre cornélienne est inséparable de la société de son temps :

« La morale héroïque des siècles féodaux et la théorie courtoise de l'amour arrivent ainsi modernisées et enrichies jusqu'au temps du Cid, où des circonstances sociales favorables, renouveau de la conscience et du prestige nobles, poussées d'agitation politique chez les grands, leur donnent l'occasion de jeter un suprême éclat. C'est dans ce sens qu'on peut parler d'inspiration féodale chez Corneille, comme d'une influence, c'est faire tomber le masque dont on a couvert les trans du Corneille véritable ; c'est aider à voir dans sa morale autre chose que la répression de la nature ; c'est comprendre qu'une certaine forme de passion, inséparable de la tradition noble, anime tous les héros. »

Morales du grand siècle, Paul Bénichou (1991)

Par ailleurs, Roland Barthes dit que « toute la seconde moitié du XVIIe siècle a été travaillée par l'ambiguïté des signes » dans *Le Degré zéro de l'écriture* (1953). La société post-Cornélienne, dit Barthes, serait définie par l'intérêt du public, des écrivains pour les choses pas claires. Les écrivains ne font que refléter les interrogations culturelles de leur époque.

Ce type d'analyse serait alors presque sociologique : comprendre une œuvre, c'est comprendre l'état de la société dans laquelle elle naît.

Par ailleurs, il y a une influence d'autant plus certaine du monde social que les auteurs se retrouvent parfois obligés de se conformer à une sorte d'effet de mode, dans ce que Hans Robert Jauss appelle dans *Pour une esthétique de la réception* (1990) un « horizon d'attente ».

« L'analyse de l'expérience littéraire du lecteur échappera au psychologisme dont elle est menacée si, pour décrire la réception de l'œuvre et l'effet produit par celle-ci, elle reconstitue l'horizon d'attente de son premier public, c'est-à-dire le système de références objectivement formulable qui, pour chaque œuvre au moment de l'histoire où elle apparaît, résulte de trois facteurs principaux : l'expérience préalable que le public a du genre dont elle relève, la forme et la thématique d'œuvres antérieures dont elle présuppose la connaissance, et l'opposition entre langage poétique et langage pratique, monde imaginaire et réalité quotidienne »

Pour une esthétique de la réception, Hans Robert Jauss (1990)

A titre d'exemple, Victor Hugo, dans sa préface des *Orientales* (1829), explique s'être laissé complètement entraîné par la mode de son temps :

« L'Orient, soit comme image soit comme pensée, est devenu (...) une sorte de préoccupation générale à laquelle l'auteur de ce livre a obéi peut-être à son insu ».

Les Orientales, Victor Hugo (1829)

Il n'y a donc pas véritablement de « spontanéité » comme le décrit Barthes, puisqu'il y a une conformité, parfois contre-nature, du langage à ses influences. De même, l'originalité est remis en question tant il peut être quelques fois sujet à des effets de mode, l'œuvre littéraire pouvant être ainsi appréhendé comme un « miroir des sociétés ».

Toutefois, réduire l'influence de ce langage à son contexte socio-culturel ne pourrait-il pas nuancer trop intensément ce « fond » inaccessible menant à un certain « vertige » dont nous fait part Roland Barthes ?

C- L'œuvre littéraire, dans une vision universaliste, se raccroche à des codes moins étrangers qu'il n'y paraît

De fait, même si l'environnement dans lequel baigne une œuvre présente une multitude d'influence qu'il ne faut pas totalement négliger, la notion de « vertige » dont nous parle le critique littéraire français tend à regarder encore plus loin concernant la question des influences.

En clair, un auteur peut constituer une sorte de synthèse de tous les autres écrivains dont il a pu faire fréquenter les œuvres. Ainsi, Marcel Proust va trouver un « côté Dostoïevski à Mme de Sévigné » :

« Il est arrivé que Mme de Sévigné, comme Elstir, comme Dostoïevski, au lieu de présenter les choses dans l'ordre logique, c'est-à-dire en commençant par la cause, nous montre d'abord l'effet, l'illusion qui nous frappe. C'est ainsi que Dostoïevski présente ses personnages. »

La Prisonnière, À la Recherche du temps perdu, Marcel Proust (1923)

Bien que près de 200 ans séparent ces deux auteurs, il est possible de faire certains rapprochements selon le style d'écriture, dans la structure littéraire, dans ces « codes » dont nous parle Barthes.

Gérard Genette va de la même façon rapprocher Michel de Montaigne au philosophe français Henri Bergson dans « *Montaigne bergsonien* », présent dans *Figures I* (1966). En outre, Albert Thibaudet dans *Portrait français de Montaigne* (1933) explique que l'auteur des *Essais* (1580) est

« *l'homme en mouvement, l'homme en esprit* » qui est « *notre Socrate* » et il montre que « *le bergsonisme donne au mobilisme de Montaigne une bonne conscience philosophique, le fait passer au positif et à l'être* ».

Ainsi, ce « *vertige* » viendrait de ce rapprochement possible de divers auteurs quel que soit les époques et les genres spécifiques. Cette idée est poussée encore plus loin à travers l'exemple du « *rêve de Coleridge* », présenté par Jorge Luis Borges dans les *Enquêtes* (1974). Samuel Taylor Coleridge entre 1797 et 1798 aurait fait un rêve sur un empereur oriental, Kubilai Khan (v. 1160 – 1227). Ce rêve l'aurait tellement marqué que dès son réveil, Coleridge va essayer de se rappeler le plus de détails possibles. Or, au moment où il reconstitue son rêve, quelqu'un va le déranger et il en oublie beaucoup. Il va lui rester un fragment de 51 vers, *Kubla Khan* (1816).

Borges explique alors qu'une vingtaine d'années plus tard, va paraître la première traduction occidentale d'une de ces histoires universelles de la littérature persane, l'*Histoire générale* de Rashid-Al-Din, datant du XIVe siècle :

« *A l'est de Shang Tu, Koublaï Khan érigea un palais, d'après un plan qu'il avait vu en songe et qu'il gardait dans sa mémoire.* »

Histoire générale, vizir de Ghazan Mahmoud et Rachid Al-Din (XIVe siècle)

Al-Din parle donc de Koubilai Khan en expliquant que cet empereur va bâtir un palais à partir d'un rêve qu'il avait fait.

Pour Borges, c'est une coïncidence troublante. Il dit qu'on a l'impression qu'au dessus de ces deux écrivains, les œuvres racontent la même chose. Les deux œuvres se complètent comme si quelqu'un au dessus avait voulu écrire une œuvre se construisant au-delà des temporalités. Borges écrit alors que « *l'énorme intervalle de temps révèle un artisan surhumain* ».

Ici, les œuvres n'existeraient seulement parce qu'elles sortiraient de leur époque et qu'elles se raccrocheraient à d'autres époques, à la manière de ce « *carrousel de langages imités* » dont parle Roland Barthes. Le destin d'une œuvre serait ainsi d'être confronté à des choses qui lui sont étrangères.

Force est donc de constater que, comme l'évoque le critique littéraire dans son entretien de 1974, « *les langages s'imitent toujours les uns les autres* », cela par des « *codes* » récurrents, une influence certaine de leurs contextes historiques mais également des inspirations culturelles. Néanmoins, Barthes parle bien d'un « *vertige* » de la « *copie* » ; cette notion de « *copie* » a pu notamment être reprochée à des auteurs tels que Jean de La Fontaine, qui s'est très largement inspiré du fabulistes antiques Ésope. Toutefois, la réécriture de ces textes plus de 1000 ans après, le véritable travail de fond et les modifications importantes opérées vis-à-vis des récits originaux, peuvent-ils encore nous faire considérer que les fables de La Fontaine soient une sorte de plagiat ? N'y aurait-il pas une certaine innovation qui dépasserait l'inspiration ?

II- L'œuvre littéraire originale et originelle dépasse l'influence

A- L'œuvre littéraire fait surgir la nouveauté à partir de l'influence

L'auteur du *Degré zéro de l'écriture* (1953) évoque, en effet ici, une « imitation » irrévocable des « langages » entre eux. Relativement à cela, nous avons rapproché, au début de notre étude, cette thèse au concept sociologique de Gabriel Tarde ; de fait, ce dernier se trouve être fortement influencé par le philosophe Gottfried Wilhelm Leibniz et son œuvre *Monadologie* (1714), comme le souligne son ouvrage *Monadologie et sociologie*. Cette référence permet justement de dépasser l'aspect verticale et cyclique d'une société guidée par l'imitation ; de fait, selon Tarde, les individus sont comme des « monades », autrement dit des points de vue sur le monde, cherchant à s'émanciper selon un principe d'ouverture vers autrui. Ainsi, l'imitant ne va pas reproduire à l'identique l'objet imité, mais il va s'approprier cette influence pour la faire devenir sienne et produire la nouveauté à une échelle presque microscopique. Il y a donc propagation des phénomènes par imitation puis oppositions des phénomènes et synthèses des phénomènes.

« Ce principe essentiel si volatile, la singularité profonde et fugitive des personnes, leur manière d'être, de penser, de sentir, qui n'est qu'une fois et n'est qu'un instant »

Les lois sociales, Gabriel Tarde (2013)

Cette thèse peut être mise en lumière par nos propos concernant les fables de La Fontaine en rapport à celle d'Ésope. A titre d'exemple, l'élaboration de *La Mort et le Bûcheron* (XVI), en passant par *La Mort et le Malheureux* (XV), dans le *Livre I* (1688), est représentative d'une inspiration versant vers l'innovation. Cette fable est tirée de celle d'Ésope, *Le Vieillard et la Mort* (XVIII). Ce dernier évoque raconte alors :

« Un jour, un vieillard ayant coupé du bois portait celui-ci en cheminant sur une longue route. Mais, épuisé par la route, ayant laissé choir son fardeau, il invoqua la mort. »

Le Vieillard et la Mort (XVIII), Ésope

Jean de La Fontaine va alors élaborer une première version, *La Mort et le Malheureux*, dans laquelle il s'éloigne quelque peu des propos d'Ésope pour s'orienter plus dans la modernité :

*Mécénas fut un galant homme :
Il a dit quelque part : Qu'on me rende impotent,
Cul-de-jatte, goutteux, manchot, pourvu qu'en somme
Je vive, c'est assez, je suis plus que content.
Ne viens jamais, ô Mort ; on t'en dit tout autant.*

La Mort et le Malheureux (XV), Livre I, Jean de La Fontaine (1688)

Le problème vient de la mention de « Mécénas », qui est le mot utilisé par Michel de Montaigne pour parler de Mécène; un chevalier romain, proche d'Auguste, et protecteur des arts et des lettres. La Fontaine va alors reconnaître lui-même sa coquetterie mondaine, provenant du fait de vouloir absolument glisser un mot brillant. Il écrit dans la transition avec *La Mort et le Bûcheron* :

Je composai celle-ci pour une raison qui me contraignait de rendre la chose ainsi générale. Mais quelqu'un me fit connaître que j'eusse beaucoup mieux fait de suivre mon original, et que je laissais passer un des plus beaux traits qui fut dans Ésope.

Cela m'obligea d'y avoir recours. [...] Je joins toutefois ma fable à celle d'Ésope, non que la mienne le mérite, mais à cause du mot de Mécénas que j'y fais entrer et qui est si beau et si à propos que je n'ai pas cru le devoir omettre.

La Mort et le Malheureux (XV), Livre I, Jean de La Fontaine (1688)

Il va donc se corriger à travers sa fable *La Mort et le Bûcheron* (XVI). Celle-ci est beaucoup plus proche de celle d'Ésope mais s'éloigne de la précédente qui était écrite pour placer un personnage historique.

C'est ainsi lorsqu'il abandonne cette idée qu'il se révèle beaucoup plus dans son originalité.

La Mort et le Bûcheron serait une de ses fables les plus réussites du fait qu'il ne fasse pas parler les autres. Les deux premiers vers de ce poème disent donc :

*« Un pauvre Bûcheron tout couvert de ramée,
Sous le faix du fagot aussi bien que des ans »*

La Mort et le Bûcheron (XVI), Livre I, Jean de La Fontaine (1688)

La Fontaine crée ici en simplement deux vers toute une atmosphère, et synthétise brillamment la fable d'Ésope. Son style va alors se délier :

*Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur,
Il met bas son fagot, il songe à son malheur.
Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde ?
En est-il un plus pauvre en la machine ronde ?*
[...]
*Il appelle la Mort. Elle vient sans tarder,
Lui demande ce qu'il faut faire.
« C'est, dit-il, afin de m'aider
À recharger ce bois; tu ne tarderas guère. »*

La Mort et le Bûcheron (XVI), Livre I, Jean de La Fontaine (1688)

Le fabuliste français insert alors du style indirect libre, faisant que le lecteur se trouve directement dans les pensées du personnage.

Il y a donc ici confession de Jean de La Fontaine sur la conception de ces textes ; l'auteur va perfectionner son art en se contraignant et il perdra ainsi en parole ce qu'il a gagné en réflexion. En somme, *La Mort et le Bûcheron* représente plus qu'une simple « copie » du *Vieillard et la Mort*, et témoigne de la personnalité de La Fontaine en sortant des influences mondaines.

De surcroît, certains auteurs vont aller jusqu'à s'inspirer directement d'œuvres ou de genres existants pour inventer de nouveaux récits. Par exemple, Jean Rhys publie *La Prisonnière des Sargasses* (1966) inspiré directement de *Jane Eyre* (1847) de Charlotte Brontë ; le personnage principal est Antoinette Cosway, qui est analogue au personnage de Bertha Mason chez Brontë, qui est la première épouse d'Edward Rochester. Ainsi, de façon similaire, Antoinette va sombrer dans la folie à la fin du récit et est enfermée par son mari dans une maison, comme Bertha qui se retrouve enfermée dans une chambre à Thornfield Hall par Mr. Rochester.

Concrètement, ces exemples ont permis de comprendre comment il est possible de faire surgir la nouveauté à partir de « langages imités ». Malgré tout, la notion d'imitation reste encore présente dans cette innovation de l'auteur, ce qui nuance la notion de nouveauté. Alors, est-il possible d'envisager un renouveau complet dans la littérature ?

B- L'œuvre littéraire dans l'originalité par des mots et des concepts inédits

Il convient alors de modérer les propos de Roland Barthes en 1974 concernant des « langages qui s'imitent toujours les uns les autres ». Le terme « toujours » semble être très significatif, ce qui pourrait renvoyer à une inévitabilité d'une littérature dont l'originalité serait

impossible. Or, la nouveauté radicale dans le langage, en contradiction avec un « *fond* » inaccessible, n'est-il pas envisageable ?

En outre, certains auteurs se détachent complètement des « codes » et langages pré-existants en élaborant par eux-mêmes leur vocabulaire. Ceci est le cas de François Rabelais qui, dans *Gargantua* dans le chapitre XII, « *Des chevaux factices* », instaure le mot « *factice* » pour la première fois dans la langue française, en précisant dans une note au début du chapitre que ce terme signifie ce « *qui est fait artificiellement à l'imitation de la nature* » (1534). Il peut donc y avoir une véritable nouveauté dans le langage, certains auteurs allant même jusque'à inventer leur propre langage.

A titre d'exemple, le poète Isidore Isou présente le lettrisme dans *Le Bilan Lettriste* (1947), comme un « *Art qui accepte la matière des lettres réduites et devenues simplement elles-mêmes* ». Il y a alors dans ces textes une superposition entre les mots et la chose.

« *stok ! starakol èstarèl la elza éruk !
maragon storakil èstapèl énorük étli, tzara ! étli, étli sarkénidan ! jofué lochigran télabil, korémidan.* »

Poésie nouvelle, n° 9, Isidore Isou (1959).

Cela démontre ainsi un détachement complet avec les « codes » et les « langages imités ».

Néanmoins, sans s'orienter dans une révolution complète des modèles d'expressions, certains auteurs ont réussi à créer de nouveaux genres et concepts qui sont inhérents à leurs œuvres, non pas par des innovations linguistiques mais par leurs caractéristiques littéraires propres. Ainsi, il ressort du caractère d'Emma Bovary dans *Madame Bovary* (1856) de Gustave Flaubert le terme de « *Bovarysme* » qui est défini selon le *Centre national de ressources textuelles lexicales* comme le « *sentiment d'insatisfaction qu'éprouve une personne à l'égard de sa condition sociale et de sa vie affective, et qui la conduit à chercher une évasion dans le romanesque, l'imaginaire* ». De même, la notion de « *Marivaudage* » éclot d'un théâtre compliqué chez Marivaux, à travers une complexité dans la communication, de la surcharge et de la préciosité. Au-delà de ces termes, chaque auteur possède ses caractéristiques qui lui sont inhérentes et qui démontre son originalité, selon la manière dont nous caractérisons une œuvre de « *Camusienne* », « *Racinienne* » ou « *Balzacienne* ».

Ainsi, il est possible d'aller à l'encontre de ce que Roland Barthes entend selon une sorte d'absence de « *fond original* » au « *langage* », de par le fait que la littérature a les outils d'offrir des mots et des concepts inédits, sans oublier les styles spécifiques des auteurs. Néanmoins, à travers ce que propose la critique française comme un « *fond original spontané au langage* », il y aurait l'idée ici un point d'origine du langage, une source duquel découlent de tous les mots.

C- L'œuvre littéraire autonome et indépendante, en conformité avec l'effacement de l'auteur

Cette thèse semble assez délicate à étudier, pouvant peut-être mener à des hypothèses fantaisistes sur l'origine-même de notre langage, sur les premiers outils de communications de l'individu. L'objectif est toutefois ici de trouver une origine au langage littéraire, une œuvre qui serait le point de départ de toutes les autres.

Cela a été relevé par Jean Giraudoux dans sa pièce de théâtre *Siegfried* (1928), dans laquelle se trouve une discussion sur le plagiat entre les personnages Zelten et Robineau lors de la Scène VI de l'Acte I :

- ZELTEN : *Tu ne sais pas voir, mais tu sais lire. À la place de Saint Thomas, tu aurais été convaincu non par les mains de Jésus mais par son autographe. Après avoir lu les œuvres de Forestier, lis donc celles de Siegfried ! Ce sont les copies des premières. L'inspiration, le style, jusqu'aux expressions, en sont les mêmes.*

- ROBINEAU : *Le plagiat est la base de toutes les littératures, excepté, de la première, qui d'ailleurs est inconnue.*

Sigfreid, Acte I, Scène VI, Jean Giraudoux (1928)

Cette pensée de Robineau pose donc bien le problème de l'influence qui s'opère entre les œuvres, à la manière de Roland Barthes disant que « *les langages s'imitent toujours les uns les autres* » ; or, si chaque œuvre est une reprise de toutes les précédentes, qu'en est-il de la toute première œuvre qui, par essence, ne présente aucune influence en elle-même ?

A ce propos, les enjeux autour du rêve de Coleridge, déjà mentionné, sont intéressants, et José Luis Borges publie également un deuxième texte sur ce sujet, « *La fleur de Coleridge* ». Il y cite le poète Percy Bysshe Shelley, en déclarant : « *on dirait qu'une seule personne est l'auteur de tous les livres qui existent dans le monde* ». Ainsi, selon cette perspective, s'il n'y avait qu'un seul auteur, au dessus des hommes et des époques, il n'y aurait alors qu'un seul livre qui serait écrit au cours de l'histoire. Borges attribue, par ailleurs, à Shelley la notion de l'existence d'un « *seul poème infini* », qui, par conséquent continuerait constamment à s'écrire par tous les poètes. Ainsi, il y aurait comme une continuité dans l'histoire des œuvres, un « *fond* » pour reprendre les termes de Barthes, commun à toutes.

La référence à Paul Valéry opérée par le critique littéraire argentin est, de surcroît, très intéressante :

« Nous savons peu de choses d'Homère : la beauté marine de l'Odyssée n'en souffre pas : et de Shakespeare, pas même, si son nom est bien celui qu'il faut mettre sur Le Roi Lear.

Une Histoire approfondie de la Littérature devrait donc être comprise, non tant comme une histoire des auteurs et des accidents de leur carrière, ou de celle de leurs ouvrages, que comme une Histoire de l'esprit en tant qu'il produit ou consomme de la « littérature », et cette histoire pourrait même se faire sans que le nom d'un écrivain y fût prononcé. On peut étudier la forme poétique du Livre de Job ou celle du Cantique des Cantiques, sans la moindre intervention de la biographie de leurs auteurs, qui sont tout à fait inconnus ».

« L'enseignement de la poétique au collège de France », Leçon inaugurale, Paul Valéry, 1937.

C'est alors la conception d'un effacement de l'auteur qui se pose, supposant ainsi une sorte d'autonomie des œuvres, qui auraient chacune leur propre « *fond* ».

Ainsi, comme écrit dans le livre de la *Genèse* dans l'évangile de Jean : « *Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu* ». Cela permet alors de penser l'existence d'un « *fond* » du langage, un terme qui dérive de ceux de « *fondations* » ou « *fondements* », qui constituent des bases constitutives de chaque chose. Néanmoins, au vu du travail extrêmement fastidieux du fait d'atteindre ce « *fond* », ne faudrait-il pas se résigner, comme Roland Barthes, face à l'empileur de la question, qui provoquerait effectivement, un certain « *vertige* » ?

Contrairement à la conception d'un certain pessimisme sur l'originalité des œuvres littéraires exposé par le critique littéraire français, il est possible d'envisager des innovations selon cette loi de limitation du langage, voire des révolutions linguistiques et conceptuelles, par la mise en pratique de celui-ci. Néanmoins, l'hypothèse d'un texte originel, d'un point de source au langage demeure assez pertinente, malgré son caractère pouvant verser à la métaphysique.

Tout compte fait, la question est de comprendre maintenant les enjeux d'une innovation voulue dans le langage littéraire ; pourquoi les auteurs innovent-ils, renouvellent-ils, ou se détachent-ils des modèles linguistiques pré-existents ? Y aurait-il une insatisfaction du langage, comme quelque chose de justement trop codifié et peu malléable ?

III- L'œuvre littéraire face aux limites du langage

A- L'œuvre littéraire détournant le langage pour mieux appréhender la réalité

De fait, Roland Barthes explique bien « *qu'il n'y a pas de fond au langage* » ; en clair, il y aurait une imprécision et un manque de détermination des mots dans le concept qu'ils évoquent. Cette conception pourrait alors se retrouver chez Henri Bergson qui étudie le langage en profondeur. Selon lui, les mots sont des « *étiquettes* » que les individus collent à des éléments du monde, dans une fin assez pragmatique. Néanmoins, à la vue d'une réalité fluctuante en elle-même mais également pour l'homme, désigner les choses par des catégories fixes conduit à certaines simplifications.

« Enfin, pour tout dire, nous ne voyons pas les choses mêmes; nous nous bornons, le plus souvent, à lire des étiquettes collées sur elles. Cette tendance, issue du besoin, s'est encore accentuée sous l'influence du langage. Car les mots (à l'exception des noms propres) désignent des genres ».

Le rire, Henri Bergson (1900)

Ainsi, certains auteurs vont exprimer le moins de choses possibles par le langage, en rentrant en contradiction avec celui-ci. En guise d'exemple, différentes scènes du *Ravissement de Lol V. Stein* (1964) de Marguerite Duras manifestent une sorte de crise du langage :

« Elles ne sont pas surprises, se regardent sans fin, sans fin, décident de l'impossibilité de raconter, de rendre compte de ces instants, de cette nuit dont elles connaissent, seules, la véritable épaisseur, dont elles ont vu tomber les heures, une à une jusqu'à la dernière qui trouva l'amour changé de mains, de nom, d'erreur. »

Le Ravissement de Lol V. Stein, Marguerite Duras (1964)

Ici, Lol et Jacques se trouvent limités par le langage, et cette première est beaucoup plus comblée par le silence, en se laissant habité par la signification de l'évènement, ce que l'auteur invite également à faire pour son lecteur.

De surcroît, Duras va imaginer la notion de « *mot-trou* », qui signifierait une essence de l'évènement, de la chose, qui dépasserait le langage :

Ç'aurait été un mot-absence, un mot-trou, creusé en son centre d'un trou, de ce trou où tous les autres mots auraient été enterrés. On n'aurait pas pu le dire mais on aurait pu le faire résonner. Immense, sans fin, un gong vide, il aurait retenu ceux qui voulaient partir, il les aurait convaincus de l'impossible, il les aurait assourdis à tout autre vocable que lui-même, en une fois il les aurait nommés, eux, l'avenir et l'instant.

Le Ravissement de Lol V. Stein, Marguerite Duras (1964)

Ainsi, la sensation serait plus que le mot qui n'est que fixité et stabilité, dans une vie qui se remue constamment. Ce sentiment se présente alors comme ce que Jean-Claude Milner appelle dans *L'amour de la langue* (1978) un « *impossible à dire* ».

« Ce mot qui n'existe pas, pourtant il est là : il vous attend au tournant du langage, il vous défie, il n'a jamais servi de le soulever, de le faire surgir hors de son royaume percé de toutes parts à travers lequel s'écoule la mer, le sable, l'éternité du bal dans le cinéma de Lol V. Stein. »

Le Ravissement de Lol V. Stein, Marguerite Duras (1964)

Il devient alors délicat pour le sujet de s'inscrire dans la temporalité de la réalité, en donnant un sens stable aux choses. Le silence prend donc une importance prépondérante dans l'œuvre de Duras. Le « *fond original spontané du langage* » dont parle Barthes peut alors être remis en question, face à une expression trop artificielle.

D'autre part, certains auteurs vont utiliser le langage selon cette « *spontanéité* », en négligeant le sens premier du mot pour en dépasser sa signification. Ainsi, les poètes dit surréalistes,

représentés notamment par André Breton, vont relater les images qui surgissent à leur esprit, et leurs assemblages construira un certain sens.

[Le surréalisme est un] « automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Le surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure de certaines formes d'associations négligées jusqu'à lui, à la toute-puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée. Il tend à ruiner définitivement les autres mécanismes psychiques et à se substituer à eux dans la résolution des principaux problèmes de la vie. »

Manifeste du surréalisme, André Breton (1924)

Ainsi, lorsque Paul Éluard écrit en guise de premier vers pour son poème *La terre est bleue*, présent dans son recueil *L'amour la poésie* (1929) : « La terre est bleue comme une orange », l'important pour le poète surréaliste n'est pas le sens, mais la spontanéité du langage, apparaissant comme une révélation entre l'image de la terre et celle d'une orange.

Ainsi, le langage se montrant insuffisant pour signifier la réalité, il faudrait parfois l'utiliser de manière détournée, au-delà des influences, en valorisant le saisissement des images qui surgissent de l'esprit. Cela impliquerait, en conséquence, une mise en lumière de la subjectivité de chacun afin d'appréhender le langage, où la sensation serait plus significative que le mot en lui-même.

Néanmoins, est-il possible d'avoir la garantie que tout le monde comprenne la même chose relativement à une expression ou un vocabulaire particulier ?

B- L'œuvre littéraire face à la multiplicité des interprétations

De fait, si le langage utilisé de manière spontanée suppose une intuition profonde de l'auteur, sa manière de penser lui est bien propre, et il n'est pas certain que le lecteur puisse comprendre entièrement les propos établis.

En outre, cette liberté de compréhension des œuvres peut s'appréhender vis-vis des traductions des textes, comme celles réalisés par le poète Charles Baudelaire concernant les textes d'Edgar Allan Poe. En l'occurrence, l'auteur des *Fleurs du Mal* (1857) va lui même avouer sa passion pour le poète américain :

« Savez-vous pourquoi j'ai si patiemment traduit Poe ? Parce qu'il me ressemblait. La première fois que j'ai ouvert un livre de lui, j'ai vu avec épouvante et ravissement, non seulement des sujets rêvés par moi mais des phrases pensées par moi, et écrites par lui vingt ans auparavant. »

Lettre à Théophile Thoré, Charles Baudelaire (1948)

Toutefois, les lecteurs français de Poe remarqueront un style plus ampoulé et quelque peu sophistiqué provenant directement de la manière de traduire de Baudelaire.

A titre d'exemple, Edgar Allan Poe va attribuer aux végétaux une capacité à ressentir dans *La Chute de la maison Usher* (1839) :

« This opinion was, in its general form, that of the sentence of all vegetable things. »

La Chute de la maison Usher, Edgar Allan Poe (1839)

La traduction de Charles Baudelaire proposera alors une nuance sur le terme « sentence » :

« Cette opinion, dans sa forme générale, n'était autre que la croyance à la sensibilité de tous les végétaux. »

Le choix du terme « *sensitivité* », qui n'existe pas dans le dictionnaire, permet une sorte de distinction entre sensitif et sensible. Baudelaire n'a pas voulu affirmer cet animisme des végétaux à travers le terme « *sensibilité* », bien inhérent à l'être humain.

Ainsi, par des choix propres à lui, le poète français ne prendrait-il pas une part trop conséquente dans l'œuvre de Poe ? Il est certainement possible qu'un lecteur bilingue d'Edgar Allan Poe pourrait ressentir une différence d'appréciation entre les originaux et les traductions baudelairiennes.

En clair, cela signifie que même dans ce qu'il est possible d'appeler une « *copie* », la retranscription précise dans une autre langue d'un récit, l'appréciation du langage étant variable en fonction des individus, il peut devenir délicat de définir véritablement une imitation d'une œuvre à une autre œuvre. Certains lecteurs vont alors trouver des rapprochements que d'autres vont pouvoir trouver absurdes. Toutefois, cela dépend bien des sensibilités de compréhensions de chacun.

Ainsi le critique littéraire Pierre Bayard va envisager des conclusions différentes concernant le mythe d'Œdipe, notamment transmis par Sophocle dans sa pièce *Œdipe-roi* (vers 425 av. J.-C), dans son essai *Œdipe n'est pas coupable* (2021).

Selon lui, l'élément central de la pièce est l'incertitude quant au meurtrier de Laïos : on ne sait pas si Œdipe a vraiment tué son père, car plusieurs personnes ont participé à l'attaque. Le témoignage du berger thébain, ancien serviteur de Laïos, est clé, mais il est occulté dès qu'Œdipe devient roi. Ce berger, dernier témoin du meurtre, aurait vu un groupe d'assaillants et non un seul coupable. Bayard suggère ainsi que Laïos aurait été assassiné sur ordre de Jocaste, qui craignait que son époux découvre qu'elle avait tenté de tuer leur enfant en confiant sa mise à mort à un serviteur.

Jocaste, en cherchant à empêcher la réalisation de l'oracle de Delphes lui prédisant que son fils tuerait son père et épouserait sa mère, aurait en réalité précipité la tragédie. En se mariant avec son fils, qu'elle aurait reconnu par ses pieds marqués, elle accomplit malgré elle la volonté divine. Lorsqu'elle comprend que l'enquête menée par Œdipe et les deux bergers va révéler la vérité, elle se suicide, peut-être par culpabilité, mais peut-être aussi pour sauver la cité, puisque la peste disparaît après sa mort.

Ainsi, en interprétant le mythe d'Œdipe selon l'infanticide et non plus le parricide, Pierre Bayard serait l'exemple des multiples interprétations d'un texte pourtant écrit de la même façon pour tous. Par conséquent, cette idée s'oppose à la thèse de Barthes selon laquelle « *l'homme est perpétuellement traversé par des codes dont il n'atteint jamais le fond* », puisque ce sont ici ses codes dont il est question, poussant donc à une pluralité dans l'interprétation.

C- L'œuvre littéraire comme synthèse de la conscience de l'auteur

En somme, selon cette subjectivité importante vis-à-vis du langage littéraire, comment être absolument certain qu'une œuvre soit l'imitation d'une autre ?

Concernant les auteurs, cela semble relever de leur conscience et de leurs facultés à connaître leurs influences. Cependant, peuvent-ils être complètement lucides au regard de leurs ouvrages ? Les auteurs saisissent-ils entièrement la portée de ce qu'ils écrivent, et le message qu'il transmette ?

De fait, s'il était possible de comprendre chez Paul Éluard une certaine spontanéité dans le langage et un détachement vis-à-vis des « *codes* », malgré tout, il est possible de desceller une signification à un vers tel que : « *La terre est bleue comme une orange* ». En effet, pourquoi ne pas

entendre un rapprochement me surgissement du terme « orange » en rapport à sa polysémie, entre le fruit à la forme ronde comme la « Terre » et la couleur respectivement au « bleu » ? Il y aurait un sens beaucoup moins flou que ce qui ne pourrait paraître, d'autant plus qu'il est énoncé dans la deuxième strophe du poème : « *Les guêpes fleurissent vert* », témoignant ainsi d'une continuité dans ce thème.

Dans cette même optique, l'apparition de la couleur « verte » détachée de sa fonction d'adjectif qualificatif, ne pourrait pas être si étrange qu'escompté, tant un certain champ lexical de la nature et de la végétation ressort de ce vers (« *guêpe* », « *fleurir* », « *vert* »).

De manière plus globale, le poème d'Éluard comporterait un certain « *fond* » structuré concernant la peinture de la femme aimée par rapport à son corps. En outre, il est question au troisième vers des « *baisers* », une idée qui se complète par l'évocation de « *bouche d'alliance* » au sixième vers puis des « *sourires* » (v.7) et des « *vêtements d'indulgence* » (v.8). Cette continuité passe aussi dans la deuxième strophe par la mention du « *cou* » (v.11), du « *collier* » (v.12) et enfin de la « *beauté* », constituant le dernier mot de ce poème.

En clair, malgré l'idée d'un détachement complet d'un « *fond au langage* » pour reprendre les termes de Barthes, il serait possible de retrouver une cohérence à l'évocation de ces termes, à travers des thèmes récurrents dans le poème. Finalement, si la forme peut sembler étonnante au premier abord, le fond serait alors plus classique.

Ainsi, rien ne dit si Paul Éluard avait entièrement conscience de la cohérence sous-jacente à son poème surréaliste. Alors l'esprit ne se référerait-il pas toujours à un certain fond au langage, sans que l'individu ne s'en rende totalement compte ?

Cette question peut, de fait, permettre de revenir sur la thèse du sociologue Gabriel Tarde qui, comme il en a été fait mention, a été largement inspiré par le Gottfried Wilhelm Leibniz et sa *Monadologie* (1714) ; en outre, dans son œuvre, Tarde accorde une importance tout à fait particulière à ce que le philosophe allemand appelle les « *petites perceptions* », autrement dit, tous ces éléments de la réalité qui entrent dans l'esprit d'un individu sans que celui-ci en prenne totalement conscience. En clair, l'être humain se focalise sur des aperceptions avec des perceptions environnantes.

Tarde reprend ainsi cette idée en sociologie, pour considérer que de petits événements insignifiants peuvent avoir une importance considérable. En somme, l'auteur des *Lois de l'imitation* (1890) pense que les phénomènes généraux se réduisent en de micro-phénomènes, comme il le souligne en disant qu'il y a une « *prétention universelle de l'infiniment petit à l'infiniment grand* ».

Par conséquent, dans le cas d'Éluard, l'idée de l'« orange » pour caractériser la « terre bleue » pourrait provenir de ces « *petites perceptions* » inconscientes qui environnent l'esprit, à travers un sens profond, ce dernier terme renvoyant d'ailleurs à l'idée de « *fond* » évoquée par Roland Barthes.

Ainsi, la conception de ce « *fond* » inaccessible peut être remise en question, concernant des présumées innovations linguistiques aperçues dans ces exemples, qui seraient, en fait, des imitations synthétisées dans la conscience, afin de former une cohérence et une signification dont le véritable fond semble moins vertigineux que le critique littéraire français ne pourrait le penser.

Conclusion

L'originalité existe-t-elle en littérature ? Selon Roland Barthes dans son entretien avec Maurice Nadeau en 1974, cela ne saurait vraiment s'envisager, du fait de motifs récurrents qui permettraient de comprendre les œuvres, mais également par une forte empreinte historique et culturelle vis-à-vis des auteurs.

Cela étant, cette absence d'originalité est à nuancer, à travers une inspiration pouvant aboutir à des innovations, ou bien des codes linguistiques complètement inédits, avec une valorisation de l'origine de l'œuvre plus que de l'auteur, pouvant tendre à s'effacer.

Malgré tout, le langage pourrait posséder des limites qui le rendrait insuffisant pour appréhender justement la réalité, ce qui peut pousser à une utilisation plus subjective de celui-ci. Toutefois, il convient de considérer que cette subjectivité a la possibilité de remettre en question l'originalité complète des œuvres et la compréhension universelle de celles-ci.

